

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Revue des Études Juridiques Spatiales et de Développement

Journal of Legal, Spatial, and Development Studies

مجلة علمية مفهولة فصلية

العدد السادس

يونيو 2026

رئيس التحرير: عبد المجيد بوكير

المدير المسؤول: محمد الرفيق

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development Studies

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Journal of Legal, Territorial, and Development Studies

Published by
Moroccan Center for Legal, Spatial, and
Development Studies

تصدر عن

المركز المغربي للدراسات القانونية
والمجالية والتنمية

A scientific reviewed journal, semi-annual

مجلة علمية مفهرسة محكمة فصلية

ISSN: 3085-5519

ISSN: 3085-5519

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development Studies

رئيس هيئة التحرير

الدكتور عبد المجيد بوكير

Editorial Manager

Dr. Boukir Abedlmajid

Editorial Committee

- Elhassan Achahbar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelouahed El-Amrani, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Farid Rahmouni, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Jaouad.elbazoui, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Sadik Abdenmour, Rabat Higher Normal School, Mohammed V University

Scientific Committee

- Ahmed Andary, Faculty of Legal and Political Sciences, University of Nouakchott, Mauritania
- Asmae Bouaouinate, Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University
- Elhassan Achahbar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Jamal Edain Amin, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Mohammed Premier University Oujda

مدير المجلة

الدكتور محمد الرفيق

Publishing Director

Dr. Errafik Mohammed

هيئة التحرير

- الحسن أشهبار، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الواحد العمراني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- فريد رحموني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- جواد البزوي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد النور صديق، المدرسة العليا للأساتذة، جامعة محمد الخامس الرباط.
- اللجنة العلمية
- أحمد أنداري، كلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة نواكشوط، موريتانيا
- أسماء بوعوينات، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، جامعة الحسن الثاني
- الحسن أشهبار، الكلية متعددة التخصصات تازة
- جمال الدين أمين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول بوجدة

- Jaouad elbazoui, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Khalid Chiat, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Mohammed Premier University Oujda
- Khadija Khabouze, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Khalil Louah, Polydisciplinary Faculty of Larache, Abdelmalek Essâadi University of Tanger
- Rasha Hussien Ramadan Hussien Mohmed, National Authority for Remote Sensing and Space Sciences
- Zoubida Naggaz, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Souleymane Hamdoun Horma, Faculty of Letters and Human Sciences, University of Nouakchott, Mauritania
- Sadik Abdenmour, Rabat Higher Normal School, Mohammed V University
- Abdellhafid Hammimi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelali Elfilali, Polydisciplinary Faculty of Errachidia, Moulay Ismail University, Meknès
- Abdelkader Lachkar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdullah Yousef Al-Ghunaim, President of the Kuwaiti Center for Research and Studies
- Abdelmadjid Essami, Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University
- Abdelmajid Boukir, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelouahed El-Amrani, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelouahed Bouberria, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Ali Abdullah Mansor Aldosari, King Saud University
- جواد البزوي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- خالد شيات، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول بوجدة
- خديجة خبوز الكلية متعددة التخصصات بتازة
- خليل اللواح الكلية متعددة التخصصات العرائش جامعة عبد المالك السعدي طنجة
- رشا حسين رمضان، الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء – مصر
- زبيدة نكاز كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- سليمان حامدون حرمة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة نواكشوط، موريتانيا
- صديق عبد النور، المدرسة العليا للأساتذة، جمعة محمد الخامس الرباط
- عبد الحفيظ حميمي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد العالي الفيلاي الكلية متعددة التخصصات الراشدية جامعة مولاي اسماعيل مكناس
- عبد القادر لشقر، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الله يوسف الغنيم، مركز البحوث والدراسات الكويتية
- عبد المجيد السامي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، جامعة الحسن الثاني
- عبد المجيد بوكير، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الواحد العمراني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الواحد بوبرية، الكلية متعددة التخصصات تازة
- علي بن عبد الله منصور آل حنيف الدوسري،

- جامعة الملك سعود.
علي نظامه، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Ali Nedama, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- عمر لعروصي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة شعيب الدكالي الجديدة
- Omar Elaroussi, Faculty of Letters and Human Sciences, Chouaib Doukkali University
- فاطمة الزهراء بوجدي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Fatima Zahra Boujaddi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- فريد رحموني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Farid Rahmouni, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- فضمة توفيق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- Fadma Toufik, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- فضؤاد أعلوان كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس
- Fouad Aalouane, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- لمياء البزاري، جامعة ابن طفيل القنيطرة
- Lamia El Bezzari, Faculty of Languages, Letters and Arts, Ibn Tofial University
- محمد أهرور، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mohammed Abahrour, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- محمد الرفيق، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mohammed Errafik, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- محمد الفنكور، المعهد الجامعي للدراسات الإفريقية والأورومتوسطية والإيبيرو-أمريكية، جامعة محمد الخامس، الرباط
- Mohammed Elfengour, University Institute of African, Euro-Mediterranean and Ibero-American Studies
- محمد المامي محمد عبد الله، أستاذ باحث، المدرسة العليا للتعليم، نواكشوط، موريتاني
- Mohamed El Mamy Mohamed Abdellah, Higher Normal School, Nouakchott, Mauritania
- محمد ربيع عبد الظاهر عبد المطلب، كلية الآداب جامعة بني سويف
- Mohamed Rabie Abeddaher Abdelmoutaleb, Faculty of Letters - Beni Seuf University
- مراد ياكور، جامعة مرسين، تركيا
- Murat YAKAR, Université de Mersin, Turquie
- مصطفى احماموشي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mostafa Hmamouchi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- مصعب التيجاني الكلية متعددة التخصصات العرائش جامعة عبد الملك السعدي طنجة
- Mosaab Tijani, Polydisciplinary Faculty of Larache, Abdelmalek Essâadi University of Tanger
- هاني ربيع نادي محمد، كلية الآداب جامعة بني سويف
- Hani Rabie Nady Mohamed, Faculty of Letters - Beni Suf University

-Yassine Chanyour, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi
Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Youssef Tber, Faculty of Legal, Economic and Social
Sciences, Abdelmalek Essâadi University of Tanger

-Nabil Sayed Embabi, Faculty of Letters - Ain Shams
University

-ياسين شنيور، الكلية متعددة التخصصات تازة

-يوسف التبر كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية تطوان جامعة عبد المالك السعدي
طنجة.

-نبيل سيد إمبابي، كلية الآداب - جامعة عين
شمس - مصر

Submission Guidelines شروط النشر

The following guidelines must be followed for
submitting manuscripts to the journal of Legal,
Territorial, and Development Studies:

Articles must be between 4,000 and 8,000 words,
excluding bibliographic references.

Manuscripts must be saved in Word format (.doc or
.docx) and must include all illustrations.

Articles must adhere to the following formatting
guidelines:

- Title: Use Times New Roman, font size 12,
bold. (An Arabic title is mandatory.)
- Author(s): Use Times New Roman, font size
10, bold. Include their affiliation in font size 10:
laboratory (if applicable), university, country, and
email address. The last name should be written in
uppercase, and the first name in lowercase. Each
author should list only one affiliation—the one they
were affiliated with at the time of writing the article.
This affiliation should be indicated with a superscript
letter or number, placed immediately after the
author's name. The full postal address, including the
laboratory name (if applicable), affiliated university,
and country, followed by the email address.
- The corresponding Author responsible for
handling all communications during the review
process, article formatting, and post-
publication must be identified with an asterisk:
Abdelouahed EL-AMRANI*
- Abstract: 150-250 words. (An abstract in
Arabic is mandatory.) It must be concise and factual,
and should clearly summarize the research
objective, methodology, main finding, and major
conclusions of the study. Include 4 to 6 keywords
that may be used for indexing purposes. Citations of
references in the abstract are discouraged;

عند تقديم المساهمات إلى مجلة الدراسات القانونية
والمجالية والتنمية يجب احترام الإرشادات الآتية:
✓ يجب أن يتراوح عدد كلمات المقالات ما بين
4000 و8000 كلمة، باستثناء المراجع البيبلوغرافية.
✓ يجب حفظ المقالات بتنسيق Word (docx).
أو (doc). وأن يحتوي على جميع الرسوم
التوضيحية؛
✓ يجب أن تستوفي المقالات معايير التنسيق
الآتية:

- **العنوان:** SakkaMajalla، 14، بالخط
العريض. (العنوان باللغة الإنجليزية مطلوب)
- **المؤلف (المؤلفون):** SakkaMajalla،
12، بالخط العريض؛ انتماءاتهم (حجم الخط 12:
المختبر (إن أمكن)، الجامعة والبلد، عنوان البريد
الإلكتروني. يجب أن يكون الاسم العائلي للمؤلف
بأحرف كبيرة والاسم الشخصي بأحرف صغيرة. يجب
إعطاء انتماء واحد فقط لكل مؤلف (لحظة كتابة
المقال). يجب تحديده بحرف صغير، أو رقم، بخط
مرتفع يتموضع مباشرة بعد اسم الأخير. يجب تقديم
العنوان البريدي الكامل بما في ذلك اسم المختبر،
والجامعة الأصلية، والبلد، وعنوان البريد الإلكتروني.
- **المؤلف المراسل:** يحدد المؤلف المسؤول
عن التواصل خلال جميع مراحل إجراء المراجعة
والتقييم والنشر، وتصميم المقال، وما بعد النشر، من
خلال إضافة علامة النجمة (*) بجانب اسمه.
- **الملخص:** 150 - 250 كلمة. (الملخص باللغة
الإنجليزية ضروري). يجب أن يكون موجزا وواقعا،
ويلخص هدف البحث والمنهجية والنتائج وكذلك
الاستنتاجات الرئيسية للدراسة. قم بتضمين 4-6 كلمات
رئيسية يمكن استخدامها لأغراض الفهرسة. لا ينصح
بذكر المراجع في الملخص؛ ومع ذلك، إذا كان ذلك
ضروريا، فاذكر فقط اسم (أسماء) المؤلف (المؤلفين)
والسنة. ولا ينصح أيضا باستخدام اختصارات غير
معتمدة؛ وإذا كان استخدامها ضروريا، فيجب تعريفها
منذ ظهورها لأول مرة في الملخص.

however, if necessary, only the author's name(s) and year should be mentioned. The use of uncommon abbreviations is also discouraged; if they must be used, they should be clearly defined upon their first occurrence in the abstract.

• The article must use Times New Roman, font size 12, 1.15 line spacing, with 2 cm margins at the top and bottom of the page, and 2 cm on the right and left sides.

• The text must be divided into numbered headings and subheadings using Arabic numerals (e.g., 1, 1.1, etc.). Both the titles and numbers should be in bold. Paragraphs should be separated by a single line space, with no indentation on the first line.

• Figures, graphs, images, tables, and maps must be numbered sequentially. Titles and numbers for tables should appear above the table. For figures, images, and maps, titles and numbers should appear below (images and maps must have a resolution of 300 dpi). No full stop at the end of titles. Avoid using special signs (abbreviations, acronyms, etc.). (Figure 1. Table 1. Image/Photo 1. Map 1.)

• No foot notes should be included in the text. Foreign language quotes must be translated into the language of the article. If examples are incorporated into the text, they should be in italics. Citations (author's name, date, page number) should be included directly in the body of the text. For more information on citations, references, and bibliographies: they must follow the American Psychological Association (APA) style. Please refer to the link: <http://www.apastyle.org>.

Following the submission guidelines, the article must follow this structure:

- ✓ Title in English
- ✓ Authors and Affiliations
- ✓ Abstract (with Keywords)
- ✓ Title in French
- ✓ Abstract in French (with Keywords)
- ✓ Title in Arabic
- ✓ Abstract in Arabic (with Keywords)

Introduction

- 1- Materials and Methods
 - 2- Results
 - 3- Discussion
- Conclusion

References (APA style)

• يجب أن يكتب متن المقال بخط SakkalMajalla، حجم 14، وبمسافة 1.15 بين الأسطر، وهوامش 2 سم في أعلى وأسفل الصفحة، و2 سم عن اليمين واليسار.

• يجب أيضا تقسيم النص إلى عناوين وعناوين فرعية مرقمة بالأرقام العربية (1، 1.1، إلخ). يجب أن تكون العناوين والأرقام بالخط العريض. يجب أن تكون الفقرات مفصولة بمسافة واحدة، دون أي مسافة بادئة في السطر الأول.

• يجب ترقيم الأشكال والرسوم البيانية والصور والجدول والخرائط ترتيبا تصاعديا. يجب أن تظهر العناوين والأرقام أعلى الجدول. وفيما يتعلق بالأشكال الأخرى (الصور والخرائط، المبيانات...)، فإن العناوين والأرقام توضع في الأسفل. لا توجد نقطة في نهاية العناوين والتعليقات التوضيحية.

• لا توجد هوامش في النص. يجب ترجمة الاقتباسات باللغات الأجنبية إلى لغة المقال. إذا تم دمج الأمثلة في متن النص، فيجب أن تكون ماثلة. يتم إدراج الاستشهادات (اسم المؤلف، التاريخ، الصفحة) في متن النص. لمزيد من المعلومات حول الاستشهادات والمراجع والبيبلوغرافيا الموجودة في النص: يجب أن تحترم أسلوب جمعية علم النفس الأمريكية (APA): راجع الرابط <http://www.apastyle.org>.

وفق الإرشادات التقديم، يجب أن تتبع المقالة التصميم الآتي:

-العنوان باللغة العربية

-المؤلفين والانتماءات

-الملخص باللغة العربية (مع الكلمات المفتاحية)

-العنوان باللغة الإنجليزية

-الملخص باللغة الإنجليزية (مع الكلمات المفتاحية)

-العنوان باللغة الفرنسية

-الملخص باللغة الفرنسية (مع الكلمات المفتاحية)

مقدمة

1. المناهج والأدوات

2. النتائج

3. المناقشة

خاتمة

المراجع (معايير APA)

فهرس المحتويات

الصفحة	العنوان	الإسم
1	رقمنة خدمات المحافظة العقارية وأثرها على ترقية الاستثمار الصناعي بالمغرب	فتيحة حماده، عبد المجيد بوكير
26	الشراكة بين القطاع العام والخاص: سياسة عمومية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب	صديق يوسف
40	قطاع الزيتون بالريف الأوسط الجنوبي بين رهان التوسع المجالي والتدهور البيئي " حالة دائرة تاونات "	هيثي محمد، الديق نادية ، قرقور عماد، بوغليمة عبد الرزاق، الرفيق محمد، بوجدي فاطمة الزهراء
51	الاستراتيجيات الفلاحية بالمغرب في مواجهة الأخطار الطبيعية: من مخطط المغرب الأخضر إلى الجيل الأخضر	علي نظامة، جواد البزوي، عبد الواحد بوبرية، سمير الوردى، عبد الغني البزوي
66	التلوث السائل وانعكاساته السوسيو المجالية بمدينة تازة (المغرب)	غميمض فاطمة، الفزيقي محمد، مسيفي زينب وبوبرية عبد الواحد
81	التحليل المورفومتري لواد أمليل ودلالاته التكتونية والليتولوجية بمقدمة الريف الشرقي (المغرب)	أشبان حميد، افتزار ميلود، أشبان حسن، طاوس علي
97	التلوث الصناعي وانعكاساته البيئية بإقليم تازة (المغرب)، حالة معاصر الزيتون	عبد السلام الأشهب، دعاء زروق، جمال شعوان، عبد الحق الهاشمي
110	الإستثناءات المناخية ودورها في نشأة الأخطار الطبيعية بإقليم تازة	نادية الديق، محمد هيثي، عماد قرقور، عبد الرزاق بوغليمة، فاطمة الزهراء بوجدي، محمد الرفيق
116	البحث الجيومورفولوجي ودوره في تفسير ديناميات الأوساط الطبيعية: دراسة جيومورفولوجية للمجال الكارستي بحوض شيكر - جنوب تازة	رضوان بريول، كمال الحريشي، خالد العرعاري؛
1	Estimation des débits de crue du bassin versant de l'oued Daoura (zone subdésertique du sud-est marocain)	CHANYOUR Yassine, EL ACHARI Ouafaa, HMAMOUCHI Mstafa, ABAHROUR Mohammed
13	Les défis juridiques de l'IA : entre l'innovation technologique et la protection des droits des utilisateurs.	JENNANE Arabia
23	Intelligence Artificielle et Marketing Social : un outil de résilience face aux inégalités environnementales dans les pays en développement. Cas du Maroc	El kahlaoui outmane, Azami hassani khalid

الشراكة بين القطاع العام والخاص: سياسة عمومية لتحقيق

التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب

صديق يوسف

دكتور في القانون العام

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - المحمدية

جامعة الحسن الثاني – الدار البيضاء

youssef06droit@gmail.com

ملخص

إن قدرة أي اقتصاد على المنافسة، أصبحت تقاس بمدى توفر واتساع شبكات المرافق العامة التي تتوفر عليها الدولة، وجودة الخدمات التي تقدمها هذه المرافق، نظرا لما تشهده الدول من تطور سريع في هذا المجال، فهي تعد الركيزة الأساسية للتنمية محليا ووطنيا، ليس فقط في المجال الإداري، وإنما كذلك في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. ويأتي تنوع نشاط المرافق العامة إلى إشباع الحاجات العامة، لذلك حظي تطوير المرافق العامة والرفع من مردوديتها باهتمام كبير، خاصة مع تنامي الاتجاه نحو العولمة والاندماج في بنية الاقتصاد العالمي، وهو ما أصبح معه من اللازم إعادة النظر في وظيفة هذه المرافق وضبط قواعد اشتغالها وتنظيمها، أمام ارتفاع المطالب بمراعاة مبادئ الشفافية وحسن التدبير لمواجهة مشاكل التنمية. بالإضافة إلى ارتفاع الأعباء المالية للدولة وتراجع دورها التدخل المباشر، الأمر الذي حتم ضرورة فسح المجال أمام القطاع الخاص كشريك للدولة في عملية التنمية، وما يستلزمه ذلك من تأطير قانوني لهذا النوع الجديد من العقود (عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص).

كلمات المفاتيح: عقد الشراكة، صفقة عمومية، المرافق العمومية، التنمية، الجودة.

Partenariat public-privé : une politique publique pour atteindre Développement économique et social au Maroc

Résumé

La compétitivité de toute économie est désormais mesurée par la disponibilité et l'étendue des réseaux de services publics disponibles dans le pays, ainsi que par la qualité des services fournis par ces services. Étant donné le développement rapide des pays dans ce domaine, ils sont le pilier fondamental du développement local et national, non seulement dans le domaine administratif, mais aussi dans les domaines économique et social.

La diversité des activités d'utilité publique vient satisfaire les besoins du public. Par conséquent, la préoccupation de développer les services publics et d'en accroître l'efficacité a reçu une grande attention, surtout avec la tendance croissante à la mondialisation et à l'intégration dans la structure de l'économie mondiale. Cela a rendu nécessaire de reconsidérer la fonction de ces services et de contrôler leurs règles de fonctionnement et leur organisation, à la lumière des demandes croissantes de prendre en compte les principes de transparence et de bonne gestion pour faire face aux problèmes de développement. En plus des charges financières croissantes de l'État et du rôle d'interventionniste direct en déclin, cela a nécessité l'ouverture de la porte au secteur privé en tant que partenaire de l'État dans le processus de développement, ainsi que le cadre juridique requis pour ce nouveau type de contrat. (contrats de partenariat public-privé).

Mots-clés : contrat de partenariat, marché public, services publics, développement, qualité.

**Public-private partnership: public policy to achieve
Economic and social development in Morocco**

Abstract

The competitiveness of an economy is measured by the availability and breadth of the State's public utility networks and the quality of the services provided by such facilities, owing to the rapid development of States in this area, which is the cornerstone of development locally and nationally, not only in the administrative but also in the economic and social spheres.

The diversity of public utilities' activity is due to the satisfaction of public needs. The concern for the development and enhancement of public utilities has therefore received considerable attention, especially as the trend towards globalization and integration into the structure of the world economy has grown, which has made it necessary to review the functionality of such facilities and to regulate them, in the face of high demands for transparency and good governance to address development problems. In addition to the high financial burden of the State and the decrease in its direct intervention role, it is imperative that the private sector be given access as a State partner in the development process, and that this require legal framework for this new type of contract (public-private partnership contracts).

Keywords: partnership contract, public deal, public service, development, quality.

مقدمة

احتكر القطاع العام الوظيفة التنموية خلال مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك عبر تقديم مختلف الخدمات للمرتفقين والقيام بالبنيات التحتية الأساسية التي تتطلبها تنمية البلاد، إلا أنه في بداية التمنيات من القرن الماضي أخذ وجود المرفق العام يفقد بعضاً من مبرراته، لاسيما مع تنامي مساهمة الثورة التكنولوجية في تخفيض تكلفة المشروعات، وتحسين الإنتاجية، الشيء الذي دفع الدول -المتقدمة والنامية- على حد سواء إلى فسخ المجال للقطاع الخاص لتقديم خدمات المرافق العامة والمساهمة في تديرها، وبذلك أصبح الفصل بين فكرة الملكية والإدارة في المرفق العام أمراً مقبولاً. بسبب ارتفاع أعباء الدولة والعجز المستمر في ميزانيتها في مقابل قدرة القطاع الخاص على جلب الوسائل والآليات التقنية وإمكاناته في تمويل الاستثمارات، بالإضافة إلى الرغبة في مسايرة التحولات التي يعرفها المرفق العام على المستوى العالمي، أمام كل هذه الاعتبارات أصبحت مشاركة القطاع الخاص إلى جانب الدولة ضرورة ملحة للنهوض بمسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويعتبر الخطاب الملكي بتاريخ 8 أبريل 1988 بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان بمثابة إعلان عن عجز الدولة المغربية والتخلي عن التزاماتها "مبدأ القليل من الدولة" وضرورة القيام بمجموعة من التغييرات في السياسة التنموية المتبعة. وأمام تعاظم التحديات التنموية ومجموعة من اكراهات التمويل المختلفة وضعف الخبرة المغربية في انجاز مجموعة من المشاريع التنموية، فقد عرف المغرب عقود الشراكة قبل وجود إطار قانوني ينظمها، وإن كان استلهاً من تلك الممارسة من الإطار القانوني للتجربة الفرنسية¹.

¹ Loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat, Journal officiel, n° 0175 du 29 juillet 2008. Texte n° 1.

Selon la définition de l'ordonnance du 17 juin 2004, reprise dans l'article L 1414-1 du code général des collectivités locales (CGCT) « le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel la personne publique confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la période d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale relative au financement d'investissements immatériels, d'ouvrages ou

تستمد عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص أهميتها من مجموعة من المزايا التي تحققها، وهي مزايا متعددة وتمس جوانب مختلفة، إذ تساهم في تخفيف العبء المالي على الدولة خصوصا في مشاريع البنيات التحتية التي تتطلب تمويلات ضخمة، كما يساهم هذا النوع من الشراكة في تدعيم الاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة، حيث تبرم عقود الشراكة لمُد تفوق الولاية السياسية، مما يجعل المرافق العامة بعيدة عن التأثيرات الانتخابية المباشرة أو الغير مباشرة، ومن جهة أخرى، فإن تحسين جودة الخدمات يجعل الشراكة بين القطاعين العام والخاص تولد ارتياحا اقتصاديا واستقرارا اجتماعيا.

إشكالية الدراسة

من المعلوم أن هدف المرافق العامة يتجلى أساسا في إشباع الحاجات العامة للمواطنين من الخدمات، وأمام تنامي تلك الحاجيات أصبحت عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص أحد أهم الطرق القانونية والعملية في إنشاء وتسيير المرافق العامة خصوصا التي تتطلب تمويلات ضخمة ومناهج حديثة في التسيير مستلهمة من تجارب القطاع الخاص، لذلك تحاول هذه الدراسة مقارنة عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص انطلاقا من التجارب المقارنة وتأثيراتها التنموية والتحديات التي تفرضها على التجربة المغربية.

أهمية الدراسة

إن ظهور القطاع الخاص كشريك للدولة في التنمية جاء نتيجة التحولات الفكرية والحضارية العالمية التي انعكست على السياسات العمومية للدول ومنها المغرب، وفي ظل هذه التحولات تغير مفهوم الدولة التدخلية المحتكرة إلى مفهوم الدولة التنظيمية المراقبة وأصبحت عقود الشراكة تكتسي أهمية بالغة في السياسات العمومية بالنظر للمزايا التنموية التي تحققها، لكن هذا التنامي المتزايد لعقود الشراكة مع القطاع الخاص أصبح يسائل الدولة حول الحدود الفاصلة التي تضمن السلم الاجتماعي والاقتصادي أمام أفكار القطاع الخاص التي تغلب عليها طابع النفعي والربحي بالدرجة الأولى.

منهجية الدراسة

تندرج مقارنة موضوع عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص كسياسة عمومية لتحقيق التنمية بالمغرب ضمن التحولات المتسارعة التي تعرفها طرق تسيير المرافق العامة، لذلك فالدراسة اعتمد المنهج الوصفي في تحليل التجارب الدولية المتعلقة بعقود الشراكة عام - خاص، ثم منهج كمي يقارب الآثار التنموية المختلفة التي حققتها عقود الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في التجربة المغربية.

المبحث الأول: تأطير عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

شكلت الليبرالية الاقتصادية ركيزة أساسية في الدول خلال أواخر القرن 19 وبداية القرن العشرين أساسها تشجيع المبادرة الخاصة، للقيام بالدور الأساسي في الحياة الاقتصادية. وتزامن هذا التطور الجديد مع ظهور أنماط اقتصادية وقانونية جديدة في تسيير المرافق العامة أطلق عليها الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالاستثمارات في المشاريع الكبرى¹.

d'équipements nécessaires au service public, à la construction ou à la transformation des ouvrages ou équipements, ainsi qu'à leur entretien, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion et, le cas échéant, à d'autres prestations de services concourant à l'exercice par la personne publique de la mission de service public dont elle est chargée ».

¹ عفيف الهنداوي، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الوزارة الأولى المدرسة الوطنية للإدارة، معهد تنمية قدرات كبار الموظفين الدورة الربيعية، نونبر 2010، ص، 45.

وقد كان الدافع إلى لجوء الدولة إلى القطاع الخاص مرتبط بمجموعة من الاختلالات المرتبطة بمنظومتها التدييرية، حيث تمركز السلطات والمسؤوليات داخل أجهزة الدولة شكل عائقا في وجه النجاعة والفعالية، كما أن دخول القطاع الخاص في تدبير العديد من المرافق العامة وإنشاء وتدبير البنيات التحتية ارتبط بضرورة تجاوز الطرق القديمة في تدبير المرافق العامة التي أصبحت تعرف عجزا في التمويل، الأمر الذي سلبا على المردودية وبالتالي على مفهوم المصلحة العامة. لذلك لجأت مختلف الدول إلى هذا النوع من الشراكة كسياسة عمومية للإجابة عن إشكالية التنمية، وقد عملت كل دولة على صياغة فلسفتها وإطارها التنظيمي المرتبطين بنضج تجارب الشراكة بهذه الدول (المطلب الأول) وإذا كان لباقي الأساليب المستعملة في تدبير المرافق العامة وإنجاز البنيات التحتية خصوصيات وشروط مرتبطة بها، فإن للشراكة بين القطاعين العام والخاص كذلك خصائص ومميزات (المطلب الثاني).

المطلب الأول: نشأة عقود الشراكة

ظهر مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لأول مرة تحت إسم مبادرة التمويل الخاصة private finance initiative (PFI) الذي على اثره رخصت الحكومة البريطانية للقطاع الخاص بتصميم وتسيير المؤسسات شريطة أن تدفع إليه مقابلا ماليا طوال مدة العقد، وفي سنة 1990 تم إبرام عقود الشراكة في مجال تشييد السجون وتلاه إبرام عقود الشراكة في قطاعات أخرى سنة 1992، حيث تم إطلاق برنامج لإنشاء المدارس والمستشفيات، وقد لقي هذا الأسلوب نجاحا باهرا في المملكة المتحدة، فإذا كان الدافع الاقتصادي وراء لجوء هذه الأخيرة لهذا النوع من العقود، فإن فرنسا نهجت هذا الأسلوب نتيجة عوامل قانونية وهذا ما نص عليه الأمر الجمهوري¹.

الفقرة الأولى: التجربة البريطانية والفرنسية

أولا: التجربة البريطانية

تعتبر التجربة البريطانية أول رائد في تبني أسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ففي سنة 1989 كان قرار الحكومة الانجليزية الرامي إلى التأسيس للقواعد القانونية التي تعطي الدور الأكبر في تمويل المنشآت العامة للقطاع الخاص، ويعتبر الدافع الاقتصادي العامل الرئيسي لتبني هذا الأسلوب، وذلك انطلاقا من مجموعة من الدراسات التي حثت على ضرورة الانفتاح على القطاع الخاص من أجل تمويل وتدبير المرافق والبنيات التحتية الأساسية خاصة في ميادين الصحة والتعليم، وذلك لتخفيف العبء على الميزانية العامة للدولة.

وفي هذا الإطار، ظهرت عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص (partenariat public-privé) (PPP) تحت إسم مبادرة التمويل الخاصة private finance initiative (PFI) والتي قدمت بموجها الحكومة البريطانية تسهيلات وحوافز للقطاع الخاص من أجل الاستثمار في المشاريع العامة، بعد تراجع سياسة الخصخصة التي نهجتها من قبل². وتتيح مبادرة التمويل الخاصة (PFI) للقطاع الخاص تصميم وبناء وتمويل وتشغيل المشاريع العامة مقابل تحصيله على عوائد الخدمات المقدمة وفق مدد زمنية محددة يتم الاتفاق عليها، في حين تعود ملكية المشاريع المنجزة إلى القطاع العام.

¹ الأمر الجمهوري الفرنسي رقم 559-2004 الصادر في 17 يونيو 2004، المعدل بقانون رقم 73-2008 الصادر بتاريخ 28 يوليو 2008.

² أحمد بوعشيق، عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص: آلية فعالة لتمويل التنمية بالمغرب، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 19 مزدوج، يناير - أبريل، السنة 2010، ص، 87.

وبالرغم من الازهاصات الأولى لانخراط القطاع الخاص في تمويل المنشآت العامة، والتي بدأت منذ سنة 1989، إلا أن التطبيق العملي لنظام (PFI) لم يبدأ إلا سنة 1994. بحيث كانت عقود (تصميم، بناء، تمويل، تشغيل) هي المطبقة في تمويل مشاريع البنيات التحتية الأساسية خاصة في بناء الطرق، إذ أن الدولة هي التي تدفع رسوم استخدام تلك الطرق وليس الملتزم كما في عقود الالتزام¹.

ومن أجل الدفع باتجاه تطبيق عقود (PFI)، عملت الحكومة الانجليزية بتخفيض ميزانيات عدد من القطاعات لإجبارها على البحث عن تمويل مشاريعها في القطاع الخاص، ويعتبر قطاع الصحة، رغم حساسيته لارتباطه بالالتزامات الأساسية للدولة اتجاه المواطنين من القطاعات التي تبنت نظام الشراكة مع القطاع الخاص، حيث كان الهدف من تطبيق نظام العقود مبادرة التمويل الخاصة بإنشاء بنية صحية جيدة، خفض الدين العام، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات العامة. وللإشارة، فإن عقود مبادرة التمويل الخاصة تعتبر عقود القانون العام، وليست عقود القانون الخاص، إذ أنها تبرم في إطار قانوني وإداري يسمح للقطاع للشريك الخاص بإنشاء المرافق العامة وإدارتها واستغلالها، في مقابل التزام الشريك العام بتقديم أداءات للقطاع الخاص بشكل شهري أو سنوي مع تمتعه بسلطات القانون العام والتي تسمح بضمان المبادئ العامة للمرافق العمومية.

وما يميز التجربة الإنجليزية أن نظام عقود الشراكة اتخذ طابع مؤسساتي، حيث أنيط بهذه المؤسسات تقديم المساعدة التقنية للمشروعات والمرافق المزمع التعاقد بشأنها مع القطاع الخاص، كما تتمتع هذه المؤسسات بحق ممارسة الضغوط على السلطة المركزية بهدف تجويد النصوص القانونية ذات الصلة.

ثانياً: التجربة الفرنسية

تبنت فرنسا نظام عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص بموجب الأمر الجمهوري رقم 559-2004 بتاريخ 17 يونيو 2004، الصادر في 17 يونيو 2004 والمعدل بقانون رقم 73-2008 الصادر بتاريخ 28 يوليو 2008.

وعلى عكس التجربة الانجليزية، التي كان الدافع فيها إلى تبني عقود الشراكة (PFI) اقتصادي بالدرجة الأولى، فإن التجربة الفرنسية في هذا المجال كانت وراؤها عوامل قانونية، حيث حلت عقود الشراكة محل عقود مشروعات الأشغال العامة، هذا النوع من العقود كان قد ظهر سنة 1963 غداة صدور حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية (ville de colombes) والذي بموجبه اعتبر عقد الأشغال العامة بأنه العقد الذي يبرمه أحد الأشخاص القانون العام مع أحد اشخاص القانون الخاص من أجل إنشاء واستغلال مرفق عام طوال مدة العقد في مقابل ثمن يترتب على عاتق الجهة الإدارية المتعاقدة.

ويتميز هذا النوع من العقود بمدته الطويلة تسمح للمتعاقد باستغلال المشروع بصورة مربحة أكبر، ويتحدد المبلغ الذي يحصل عليه المتعاقد في شكل دفعات موزعة على المدة الإجمالية للعقد، وقد اتجه بعض الفقه الفرنسي إلى تشبيه هذا النوع من العقود بالتدبير المفوض، إلا أن القضاء الإداري لم يعتبره كذلك لعدم ارتباط المقابل المالي في عقد التدبير المفوض بنتائج الاستغلال، وبذلك تم إلغاء عقود المشروعات العامة لصالح عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقد عرفت فرنسا مجموعة من التطبيقات لعقود الشراكة سواء على مستوى الدولة أو الجماعات المحلية، حيث تم إقرار مشروعات تابعة لوزارة الدفاع مثل مشروع المتعلق بتجديد المعهد الوطني للرياضة والتعليم البدني، ثم مشروع تأهيل مدرسة

¹ أرشيد عدنان، نشأة وتطور عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مجلة مسالك في الفكر والسياسة، عدد مزدوج 17 - 18، السنة 2011، ص، 51.

الطيران الخفيف التابعة للجيش وغيرها من المشروعات الهامة الأخرى، كما تبنت كذلك الجماعات المحلية هذا النوع من العقود في إطلاق مجموعة من مشاريعها، وهكذا تم إبرام سنة 2005 عقد شراكة من طرف بلدية averssur-oise من أجل إعادة هيكلة تهيئة حديقة الحيوانات le zoo de vincennes.

الفقرة الثانية: التجربة المغربية

يمكن القول أن المغرب عرف عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى الممارسة قبل وضع الإطار القانوني الخاص بها، إذ باستثناء المقتضيات القانونية التي أشارت إلى الشراكة في النصوص القانونية المنظمة للجماعات المحلية، لم يكن هناك نص خاص ينظم هذا النوع من العقود.

وقد حاول الوزير الأول في منشوره رقم 2003/7 بتاريخ 27 يونيو 2007 حول الشراكة بين الدولة والجمعيات توضيح مجالاتها، وأوصى بضرورة اعتمادها في إطار تعاقدية واتباع مسطرة معينة لاختيار المشاريع المراد عقد الشراكة بخصوصها. لكن هذا المنشور لم يرق إلى توضيح مختلف الضوابط الواجب مراعاتها لإبرام هذه العقود¹.

كما أكدت وزارة الداخلية في وثيقة أصدرتها في سنة 2006 تحت عنوان "حكاية المدن" أن هذه الأخيرة تستوجب التنسيق بين جهود الفاعلين الاقتصاديين ومشاريع المنتخبين بغية تحسين مستوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص. على اعتبار أن الإمكانيات التي توفرها التنمية التشاركية والعمل التشاركي في تدبير المرافق العامة، وتعبئة التمويلات غير المؤسساتية، تحت السلطات العمومية على وضع ترسانة من الوسائل القانونية والاقتصادية كاتفاقيات التعاون والشراكة وشركات الاقتصاد المختلط ومختلف طرق تدبير المرافق العامة المحلية.

فأمام ما يعرفه المجال الوطني من تطورات متسارعة وجد المغرب نفسه مدعوا لتعزيز مكانة القطاع الخاص في إنشاء البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، بالرغم من عدم وجود إطار قانوني خاص لهذا النوع من العقود، حيث تم الانفتاح على القطاع على الخاص لإنجاز مجموعة من التجهيزات الأساسية مثل مشروع السقي حوض "الكردان" ومشروع طنجة المتوسط.

وقد انتظر المغرب حتى سنة 2012 لإصدار إطار قانوني خاص بعقود الشراكة يحدد ضوابط وكيفيات ومجالات تطبيق الشراكة مع القطاع الخاص، حيث جاء في ديباجة القانون رقم 86.12 المنظم لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص أنه على الرغم من التقدم المحرز في مجال البنيات التحتية الأساسية، ينبغي تكثيف الجهود من أجل تلبية أفضل لتطلعات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين فيما يخص البنيات التحتية والمرافق العمومية ذات الجودة، وبالتالي تحسين الظروف المعيشية للسكان وتطوير القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وحتى يتسنى التوفيق بين ضرورة الاستجابة الملحة للمواطنين فيما يخص المرافق العمومية وبين محدودية الموارد المالية المتوفرة، فإن الأمر يتطلب تفعيل عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

المطلب الثاني: ضوابط ومميزات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

يمكن القول أن حاجة المغرب الملحة من التجهيزات الأساسية والمرافق العمومية الضرورية، في المقابل ضعف الإمكانيات المالية كانت وراء الانفتاح على القطاع الخاص، بعد أن تم إنجاز مجموعة من المشاريع عن طريق التمويل من طرف القطاع

¹فاطمة الزهراء البخاري، "التعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية" الجماعات الحضرية والقروية نموذجا، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام كلية الحقوق، جامعة الحسن الأول - سطات، 2009 - 2010، ص، 196.

الخاص، وفي هذا الإطار تم إصدار القانون رقم 86.12 المتعلق بتنظيم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تضمن ضوابط ومساطر الإسناد ثم الأحكام المتطلبية في بنود العقد، بالإضافة إلى طرق تسوية النزاعات (الفقرة الأولى)، مما ينبغي معه التطرق لمميزات الشراكة عن باقي العقود الأخرى (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: ضوابط عقود الشراكة

عرف المشرع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأنه "عقد محدد المدة يعهد بموجبه شخص عام إلى شريك خاص مسؤولية القيام بمهمة شاملة تتضمن التصميم والتمويل الكلي أو الجزئي والبناء أو إعادة التأهيل وصيانة أو استغلال منشأة أو بنية تحتية أو تقديم خدمات ضرورية لتوفير مرفق عمومي". إذن من خلال هذا التعريف أن عقد الشراكة هو عقد إداري محدد المدة يخضع كباقي العقود لمبادئ حرية اللوج والمساواة في المعاملة والموضوعية والمنافسة والشفافية واحترام قواعد الحكامة الجيدة.

وقد حث المشرع على قيام الشخص العام بدراسة الجدوى أي الاعتماد على تقييم قبلي قبل اللجوء إلى إبرام عقد الشراكة، بحيث يجب أن يتضمن هذا التقييم تحليلا مقارنا لباقي أشكال إنجاز المشاريع يبرر اللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الطبيعة المعقدة للمشروع وتكلفته الإجمالية خلال مدة العقد وتقاسم المخاطر المرتبطة به ثم مستوى أداء الخدمة المقدمة وتلبية حاجيات المرتفقين ومتطلبات التنمية المستدامة¹.

وتطرق القانون المنظم لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى طرق إبرام العقد وهي: طلب العروض والحوار التنافسي واستثناء المسطرة التفاوضية، ويعتبر طلب العروض إجراء بموجبه يختار الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام، وذلك بعد طلب المنافسة، العرض الأكثر أفضلية اقتصاديا على اساس معايير موضوعية منصوص عليها في نظام الاستشارة، مما يؤكد أن هذا النوع من العقود يستجيب لمبادئ الحكامة الجيدة ويعزز الديمقراطية.

أما الحوار التنافسي، فيمكن للشخص المعنوي العام اللجوء إليه في حالة لم يستطع لوحده القيام بتحديد الوسائل التقنية لتلبية حاجياته أو إعداد التركيبة المالية والقانونية للمشروع موضوع عقد الشراكة، ومن أجل ضمان مبدأي التنافس والمساواة في إبرام العقد يمنع منعاً كلياً تسريب أي معلومات سرية أو حلول مقترحة في الحوار التنافسي من أحد المترشحين دون الموافقة المسبقة منه إلى باقي المترشحين.

واستثناء من قواعد التي تضمن المنافسة والمساواة بين الفاعلين الاقتصاديين نص المشرع على إمكانية اللجوء إلى المسطرة التفاوضية لإبرام عقود الشراكة، وذلك في الحالات التالية²: عدم إمكان إنجاز الخدمة أو المشروع إلا من طرف فاعل خاص واحد، وذلك لاعتبارات تقنية أو قانونية أو في حالة الاستعجال القصوى الناجمة عن أحداث لا يمكن التنبؤ بها من طرف الشخص المعنوي العام، وأخيراً دواعي تتعلق بالدفاع الوطني أو الأمن العام.

ومن أجل انخراط فعلي للشريك الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية أتاح القانون المنظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص إمكانية عرض الشريك الخاص لأفكاره المبتكرة على المستوى التقني والاقتصادي والمالي من أجل إنجاز مشروع في

¹ المادة 1 و2 من القانون 86.12 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.192 في فاتح ربيع الأول 1436 (24 دجنبر 2014) الجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ فاتح ربيع الثاني 1436 (22 يناير 2015) ص 456.

² المادة 7 من القانون السالف الذكر.

إطار عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص، ويحتفظ الشخص العام بقبول أو رفض الأفكار دون تحمل أية مسؤولية اتجاه الفاعل الخاص.

أما على مستوى مراقبة التزامات الشريك الخاص، فإن العقد ينص على طرق وكيفيات احترام الشريك الخاص لأهداف حسن الأداء والجودة المتفق عليها، وكذا الشروط المتعلقة بلجوء الشريك الخاص لمقاولات أخرى من أجل تنفيذ العقد، وكذلك إلزام الشريك الخاص بأن يقدم بصفة منتظمة تقارير عن تنفيذ العقد وفق الشروط المنصوص عليها. بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالتعاقد من الباطن، حيث يجوز للشريك الخاص التعاقد من الباطن في ظل شروط العقد، ولكن هذا التعاقد يجب ألا يشمل كل العقد¹.

الفقرة الثانية: تمييز عقد الشراكة عن عقد الصفقات العمومية

جاء في مرسوم 20 مارس المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، أن الصفقة العمومية هي "كل عقد بعوض يبرم بين صاحب المشروع (الإدارة العمومية) من جهة، وشخص طبيعي أو معنوي من جهة أخرى، يدعى مقاول أو مورد أو خدماتي، ويهدف إلى تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات"². مقارنة هذا التعريف بتعريف عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نقف على مجموعة من المميزات المرتبطة بهذا النوع من العقود.

فإذا كان موضوع الصفقة العمومية محصور في ثلاثة أنواع من العمليات ترتبط بتنفيذ أشغال أو توريد سلع أو تقديم خدمات، فإن عقد الشراكة عقد إجمالي يتميز بتعدد مهام المتعاقد، وهو يتضمن ثلاثة عناصر³:

- تمويل خاص طويل الأمد للإستثمارات الضرورية للمرفق
- إنشاء أو تحويل المنشآت أو التجهيزات أو الاستثمارات الأخرى
- صيانة المنشآت والتجهيزات واستغلالها وتدبيرها

ويمكن أن يتضمن عقد الشراكة، بصفة اختيارية تقديم خدمات تساهم في تحقيق مهمة المرفق العام التابع للإدارة المتعاقدة، كما يمكن أن يشمل كل جزء من عملية تصميم المنشآت.

المقابل المادي في الصفقات العمومية يدفعه الشخص العام مقابل الإنجاز الفعلي لموضوع العقد من طرف الشخص الخاص، على عكس عقد الشراكة الذي يختلف عن الصفقة العمومية من حيث المدة الطويلة ومن حيث المقابل المالي الذي تدفعه الإدارة طوال مدة العقد.

إن مدة عقد الشراكة تتحدد بطريقة نوعية ترتبط بمحل العقد، وبأهمية التمويل المسبق المطلوب، وأيضا بالمقابل المالي المدفوع من قبل الإدارة طوال مدة العقد. ففي الواقع ليس هناك مبرر اقتصادي يدعو إلى اللجوء إلى عقد الشراكة أفضل من المدة التي يجب أن يراعى فيها:

- التخفيض المتوقع لثمن الخدمة نتيجة قيام نفس الشخص بعمليات التصميم، الانشاء، الاستغلال والصيانة.

¹ المواد 17 إلى 20 من نفس القانون.

² أ – صفقات الأشغال: كل عقد يهدف إلى تنفيذ أشغال مرتبطة بالبناء أو إعادة البناء أو الهدم أو تجديد بناية أو منشأة

ب – صفقات التوريدات: كل عقد يرمي إلى اقتناء منتجات أو معدات ضرورية لاستمرارية نشاط مرفق عام

ج – صفقات الخدمات: كل عقد يكون موضوعه إنجاز أعمال خدمتية التي لا يمكن وصفها بأشغال أو توريدات.

³ يونس سلامي، الشراكة قطاع عام – قطاع خاص (التوجه المغربي على ضوء التجارب المقارنة) مكتبة الرشاد، 2013، ص، 66.

- الصيانة الجيدة للمنشآت مما يسمح بالزيادة في أمد حياتها ويرفع من قيمتها العقارية.
- الحرية المتروكة للشركاء في تحديد مدة العقد، مع الأخذ بعين الاعتبار خصائص تمويل المشروع، فمن أجل تحسين التمويل، يمكن أن يبرم عقد تكون مدته أقصر من مدة الامتلاك المادي للمنشأة مع التنصيص على استرجاع المنشأة بقيمتها عند نهاية العقد.

المبحث الثاني: دور عقود الشراكة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب

إن انفتاح على القطاع الخاص من خلال الاعتماد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا يبدو مفروضا بفعل واقع الاشكالات التي يعرفها التدبير العمومي وضعف التمويل، وإنما يبقى محكوما كذلك بالأهداف والغايات التي يرجى تحقيقها على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية (المطلب الأول) كما أن نجاح بعض المشاريع التي انفتحت فيها المغرب على القطاع الخاص يركي الأهمية هذا النوع من العقود في تحقيق التنمية المستدامة (المطلب الثاني).

المطلب الأول: أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تعتبر عقود الشراكة آلية فاعلة في تحقيق التنمية المستدامة، فالشراكة بين القطاعين العام والخاص تبقى الحل الأنجع للمشاكل التي يعرفها التدبير العمومي. هذه الشراكة، التي تشجعها بقوة المؤسسات المالية الدولية، والتي تدعى أيضا "التمويل المتقاطع"، تقدم كطريقة جديدة لتدبير التمويلات العمومية، بل وكبديل عن اللجوء المتكرر للاقتراض العمومي لتمويل الاستثمار، بحيث يوكل للقطاع الخاص خصوصا الأجنبي تحمل الاستثمارات المتعلقة بالأشغال العمومية.

الفقرة الأولى: تحسين مستوى التمويل ودعم الاستثمار العمومي

تتضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمويل الشريك الخاص للتجهيزات والمشاريع التي تساعد على القيام بنشاط المرفق العام، بهدف إنعاش الاستثمارات العمومية ضمن سياق يتسم بالتقليص من الانفاق العمومي وتحسين تدبير الميزانية. إن فائدة اللجوء إلى المستثمرين الخواص تظهر بشكل خاص عندما تكون الاستثمارات المتعلقة بهذه التجهيزات والمشاريع مرتفعة التكلفة المالية¹، هذه الفائدة تتعزز أكثر عندما يقوم الشريك الخاص بخدمات عديدة، حيث أن القيام بمهام التمويل والتصميم والإنشاء والصيانة بشكل متزامن أو متعاقب يمكن أن يؤدي إلى وفر مالي يستفيد منه الشريك الخاص على المدى الطويل، ويمكنه من تعويض بعض التكاليف التي قد يتعذر على الإدارة تحملها إذا ما بلغت مستويات مهمة².

إن التمويل الخاص في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن الإدارة المتعاقدة من تنمية وتقوية أصولها، على اعتبار أن الاستثمارات المنجزة عادة ما تعود إليها عند نهاية العقد. خصوصا وأن الرقابة الصارمة الممارسة على الشريك الخاص والتزام بالحفاظ على الحالة الجيدة للأصول الممولة، يسمح في نهاية المطاف من استرجاع أملاك ذات قيمة مهمة.

الفقرة الثانية: المساهمة في دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي

من الانعكاسات الإيجابية للشراكة الدولية بين القطاعين العام والخاص دعم مستوى الاستقرار السياسي والاقتصادي خصوصا في الدول النامية، حيث أن عقود الشراكة تبرم لمدة طويلة تفوق مدة الولاية السياسية، وهو ما يجعل المرافق العامة

¹Michel LYONNET : « Financement sur projet et partenariat public-privé » Editions Management Société-Ems, 2006, p:167.

²يونس سلامي، الشراكة قطاع عام - قطاع خاص (التوجه المغربي على ضوء التجارب المقارنة) مرجع سابق، ص، 70.

أقل حساسية حيال التأثيرات الانتخابية المباشرة والغير المباشرة، كما أن صيانة وجودة الخدمة تكون أقل عرضة لهذه المخاطر، وبالتالي يجب أن تظهر المشاريع اهتماما حقيقيا بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي حتى يتم التمسك بها¹.

كما أن تحسين جودة الخدمات العمومية دون الرفع من الضغط الجبائي بشكل مبالغ فيه، يجعل الشراكة بين القطاعين العام والخاص تولد رفاهية اقتصادية واستقرارا اجتماعيا.

من جانب آخر، تشكل مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنيات التحتية من خلال الشراكة الدولية التي هي صordة من صور الاستثمار المباشر، ومن تم فإنها تؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة حيث أن عمليات الإنشاء ذاتها تستغرق مدة طويلة قد تصل إلى خمس سنوات. هذا بالإضافة إلى أن إنشاء هذه المرافق في مناطق نائية جديدة يؤدي إلى توسيع الرقعة السكنية وإلى خلق قاعدة صناعية، وذلك لأن توفير الطرق والقناطر ومحطات الكهرباء والمياه والمطارات من شأنه أن يشجع العمران السكاني والصناعي والسياحي².

الفقرة الثالثة: تحديث المرافق العامة وتحسين تديرها

تمكن الشراكة الدولية بين القطاعين العام والخاص من تقوية البنيات التحتية، وعصرنة المرافق العامة وتطبيق مبدأ المرفق العالمي، فقد أظهرت الدراسات أن هناك علاقة وثيقة بين النمو الاقتصادي وتطور البنيات الأساسية وأن كل نقص في هذه الأخيرة يعيق التنمية الاقتصادية³.

وتعتبر الشراكة الدولية بين القطاعين العام والخاص وسيلة لتعزيز الأساليب الحديثة للتدبير عبر إدماج القطاع الخاص في تدبير المرافق العامة أو تفويتها إليه. وقد فرضت هذه الاستراتيجية نفسها في الدول التي عادة ما كانت تدبر فيها المرافق العامة ذات الطابع الاقتصادي عبر أسلوب الوكالة أو من خلال مقاولات عمومية.

فمناهج القطاع الخاص أثبتت جدارتها بالنظر إلى الأهداف الربحية التي يروم هذا القطاع تحقيقها، بحيث يفرض عليه ذلك ضرورة التحسين المستمر لآليات اشتغاله وتكييفها مع كل ما يستجد من جهة المتطلبات الخارجية المرتبطة بالزبون واحتياجاته، أو من جهة المتطلبات الداخلية المتعلقة بالتطور التكنولوجي والمعرفي الذي تعرفه هذه المناهج. وهذا ما لم يركز عليه القطاع العام الذي يفتقد في الغالب لحسن التطوير والمرونة وشروط الجودة، لذلك تأتي عقود الشراكة كوسيلة للتغلب على مشاكل التمويل والخبرات التقنية المطلوبة لإنجاز المشاريع التنموية، وتحقيق التنمية المستدامة من جهة، وكأسلوب تعاقد يضمن تحسين ظروف حياة المواطنين عن طريق التدبير المشترك للمرافق العامة والمشاريع التنموية.

المطلب الثاني: النماذج المغربية للشراكة والمخاطر المرتبطة بها

على الرغم من أن الإطار القانوني المنظم للشراكة تم وضعه إلا في سنة 2015، فإن الممارسة المغربية لهذا النوع من العقود تمت منذ سنوات، حيث أنجز المغرب مجموعة من المشاريع وفي قطاعات متعددة داخل إطار الشراكة مع الخواص بالرغم من غياب النص القانوني، ومما لا شك أن للشراكة الدولية خصوصا مع القطاع الخاص مجموعة من الآثار الإيجابية على مستوى ميزانيات الدول خصوصا النامية منها، وذلك من خلال تمويل مشاريع البنيات التحتية الأساسية وتطوير الخدمات للمواطنين،

¹Mohamed BENLAHCEN et Iqbal TOUMI, « Le partenariat public-privé, un outil du développement durable » revue critique économique° 17, hiver 2006, p : 55 – 56.

²أحمد سلامة بدر، العقود الإدارية وعقود البوت، مكتبة دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص، 372.

³ أحمد بوعشيق، عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص: آلية فعالة لتمويل التنمية بالمغرب، مرجع سابق، ص، 96.

وبالتالي الرفع من منسوب الرضى لدى المواطن. لكن من جهة أخرى ينتج عن هذا النوع من عقود الشراكة بعض الآثار السلبية على اقتصاديات هاته الدول.

أمام ما يعرفه المجال الاقتصادي الوطني من تطورات متسارعة وجد المغرب نفسه مدعوا لتعزيز مكانة القطاع الخاص في إنشاء البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، ويمكن أن نذكر في هذا الإطار بعض الأمثلة التي توضح تنامي التعاطي مع أشكال الشراكة مع القطاع الخاص بهدف تحقيق التنمية المستدامة.

نماذج من عقود الشراكة المبرمة من طرف الدولة

المبلغ المالي	المشروع	القطاع
8,6 MM DH	محطة الجرف الأصفر للطاقة	الطاقة
2,8 MM DH	محطة الغاز بتهدارت	
640 M DH	المشروع الريحي بالكدية البيضاء	الفلاحة
855 M DH	مشروع سقي بحوض الكردان	
3,7 MM DH	ترامواي الرباط - سلا	النقل الحضري

ومن أجل مواكبة هذا النوع من المشاريع حسب مديرية المنشآت العامة والخصوصية، تم إنشاء خلية عمل مكلفة بالشراكة سنة 2010¹، والتي تتكون من مهندسين وأطر قانونية استفادوا من حصص تكوينية تتعلق بكيفية إبرام الشراكات مع القطاع الخاص، ولاسيما في إطار توأمة مؤسساتية ما بين الوزارة الألمانية المكلفة بالاقتصاد والتكنولوجيا بشراكة مع مجموعة من مقاولات القطاع العام بإيرلاندا الشمالية. وبالإضافة إلى مهمتها المتمثلة في المساعدة التقنية، تتولى هذه الخلية مهمة نشر المعايير، وتوفير المعلومات وإعداد كتيبات ووضعها رهن إشارة الشركاء الإداريين.

الفقرة الأولى: أمثلة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أولا: مشروع طنجة المتوسط

من المعلوم أن الموانئ المغربية تلعب دورا استراتيجيا في الاقتصاد الوطني حيث تساهم ب 98% في تنمية المبادلات التجارية الدولية.

في هذا الإطار جاء القانون رقم 15.02 الصادر بتاريخ 23 نونبر 2005، حيث حدد الأسس التي يجب أن يقوم عليها قطاع الموانئ وهي: توضيح الأدوار والمهام، الدخول في منافسة ومواكبة القطاع الخاص في تمويل وتسيير استغلال الموانئ.

من خلال تطبيق هذا القانون تم الفصل بين ثلاث وظائف مرتبطة بقطاع الموانئ

- الدولة: ينحصر دورها في وضع التصاميم والاستراتيجيات
- الوكالة الوطنية للموانئ: مؤسسة عمومية صناعية وتجارية تمارس مهام التنظيم والضبط وممارسة السلطة.

¹ رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص مشروع القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضع إحالة رقم 2014/09، ص، 15.

- شركة استغلال الموانئ: التي أصبح يطلق عليها اسم "مارسا المغرب" مقابلة عمومية موضوع نشاطها الأساسي ستجلى في الوظيفة التجارية من خلال منح امتيازات للقطاع الخاص في مجموع الموانئ المغربية¹.
 - وقد أحدثت وكالة طنجة المتوسط بموجب مرسوم 10 شتنبر 2002 وهي تتمتع بامتيازات السلطة العامة وتتجلى مهامها في:
 - تدبير مشروع طنجة المتوسط، حيث تسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:
 - المساهمة والبحث وتحفيز الاستثمارات
 - تهيئة الدراسات التقنية، الاقتصادية والمالية المتعلقة بالتصميم والإنجاز واستغلال الموانئ
 - إنجاز البنيات التحتية
- ثانيا: تدبير الأراضي الفلاحية

نموذج آخر للشراكة بين القطاعين العام والخاص تم تنزيله في تدبير الأراضي الفلاحية التي كانت مسيرة من طرف شركة تنمية الفلاحية وشركة تدبير الأراضي الفلاحية، حيث شملت أزيد من 80 ألف موزعة على 282 مشروع باستثمار يفوق 12 المليار درهم².

- نوعية الشراكة
 - كراء الأراضي الفلاحية لمدة تتراوح ما بين 17 و40 سنة
 - طلب عروض دولي مرفق بدفتر الشروط
 - تم اختيار المستثمرين الذين يتوفرون على مؤهلات تقنية ومالية عالية.
 - الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة
 - المستثمر يتعهد بالحفاظ على مناصب الشغل
 - الدولة تضع رهن إشارة المستثمرين الأراضي الفلاحية موضوع الاتفاقية.
 - الإتاوات المقدمة للدولة تؤدي سنويا مسبقا وقابلة للتعديل كل خمس سنوات
- الفقرة الثانية: مخاطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أولا: ارتفاع تكلفة المشروع

تتطلب مرحلة إعداد والتخضير لعقود الشراكة نفقات باهظة نظرا لأنها في حاجة إلى الوضوح في الصياغة ودقة في التركيب المالي والتعاقد³، حيث لا يمكن تجاهل هذه النفقات عندما تبلغ المشاريع درجة عالية من التعقيد، حيث تتطلب تدخل الخبراء والمستشارين الاقتصاديين والقانونيين وماليين، كما تستلزم هذه المشاريع دراسات جدوى كبيرة ومفاوضات قبل التعاقد مما يزيد من تكلفة المشروع وإنفاق المستثمر، وينتج عنه طول مدة العقد حتى يتمكن المستثمر من استرجاع كل الأموال التي أنفقها بالإضافة إلى الأرباح التي يتوقع كسبها.

¹Partenariat public-privé : une nouvelle pratique de gestion des services public, Revue Almaliya ,Ministère de l'Economie et des finances, n° 44 mars 2009 p : 17.

²Partenariat public-privé : une nouvelle pratique de gestion des services public, op,cit, p : 15.

³يونيس سلامي، الشراكة قطاع عام – قطاع خاص (التوجه المغربي على ضوء التجارب المقارنة) مرجع سابق، ص، 89.

ثانياً: فقدان الثقة في القطاع العام

يخفي الاعتماد المستمر للحكومات على القطاع الخاص عيباً آخر، يتمثل في ضعف ثقة الحكومة في مواردها البشرية، وهو ما من شأنه التأثير على صورة الوظيفة العمومية لدى المواطن، سواء من حيث الخبرة أو من حيث المعرفة والإلمام بمختلف جوانب التدبير العمومي. مما قد يؤدي إلى نقص في الثقة اتجاه النخب التي تبحث عن حلول آنية من الخارج عوض العمل على الرفع من مؤسستها الوطنية واعتماد الحكامة الجيدة في تديريها، خاصة عندما لا ترقى بدائل القطاع الخاص إلى انتظارات المرتفقين.

ومن مخاطر الشراكة على اقتصاديات الدول، ما يتعلق بتحويل عائدات الاستثمار إلى الخارج، فمن جهة، إذا كانت الاستثمارات الأجنبية تشكل قوام مشروع عقد الشراكة في الدول النامية، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي من جهة أخرى إلى انخفاض في حصة الاقتصاد الوطني من عائدات الاستثمار¹، وبالتالي تأثير سلبي على مصادر التمويل الوطني سواء بالعملة الوطنية أو بالعملة الصعبة، على اعتبار أن الشركات الأجنبية التي يتم التعاقد معها في إطار عقود الشراكة قد تلجأ في البداية إلى تغطية التمويل بأكمله من البنوك الوطنية، إلا أنها بمجرد تحقيق أرباحها تقوم بتحويلها إلى الخارج، وبالتالي تكون عقود الشراكة هاته قد حولت أموال حصلت عليها من بنوك وطنية إلى الخارج.

خاتمة:

إن نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأسلوب تعاقدية يقوم على الثقة المتبادلة بين الأطراف، وذلك من حيث احترام التزاماتهم أو من حيث مدى توفرهم على الخبرة العلمية والتقنية الضروريتين لإنجاح الشراكة، مدى قدرتهم على التكيف مع التغيرات والتحول التي قد تطرأ على المستويين الداخلي والخارجي، وقبل ذلك مدى صدق إرادتهم وعزيمتهم على الدخول في شراكة مع شخص معنوي عام.

ومن جهتهم، فإن الشركاء الخواص يحتاجون إلى تعزيز ثققتهم في السلطات العمومية والتأكد من الإرادة السياسية لدى المسؤولين للدخول في شراكة مستمرة معهم، كما يطالبون بخلق بيئة ملائمة لنجاحها سواء من حيث السياسات العمومية المعتمدة أو من حيث النظام الضريبي المفروض أو على مستوى احترام التعهدات والالتزامات المختلفة الملقاة على عاتقها، وذلك فضلاً عن الاستقرار الاقتصادي المطلوب لتشجيع الشراكة حول المشاريع التنموية المعقدة والتي تحتاج إلى خبرات عالية وتكنولوجيا كبيرة وتمويلات ضخمة.

لائحة المراجع

• الكتب

- يونس سلامي، الشراكة قطاع عام – قطاع خاص (التوجه المغربي على ضوء التجارب المقارنة) مكتبة الرشاد، 2013.
- عفيف الهنداوي، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الوزارة الأولى المدرسة الوطنية للإدارة، معهد تنمية قدرات كبار الموظفين الدورة الربيعية، نونبر 2010.

• المقالات

¹وليد حيدر جابر، التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، 2009، بيروت، ص، 482.

- أحمد بوعشيق، عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص: آلية فعالة لتمويل التنمية بالمغرب، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 19 مزدوج، يناير - أبريل، السنة 2010.
- رشيد عدنان، نشأة وتطور عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مجلة مسالك في الفكر والسياسة، عدد مزدوج 17 - 18، السنة 2011.
- وليد حيدر جابر، التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، 2009، بيروت
- فاطمة الزهراء البخاري، "التعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية" الجماعات الحضرية والقروية نموذجا، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام كلية الحقوق، جامعة الحسن الأول - سطات، 2009 - 2010
- **النصوص القانونية**
- القانون 86.12 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.192 في فاتح ربيع الأول 1436 (24 دجنبر 2014) الجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ فاتح ربيع الثاني 1436 (22 يناير 2015)
- الأمر الجمهوري رقم 559-2004 الصادر في 17 يونيو 2004، الجريدة الرسمية رقم 0141 بتاريخ 19 يونيو 2004، المعدل بقانون رقم 73-2008 الصادر بتاريخ 28 يوليوز 2008.
- **المراجع بالفرنسية**
- Mohamed BENLAHCEN et lqbal TOUMI, « Le partenariat public-privé, un outil du développement durable » revue critique économique° 17, hiver 2006.
- Michel LYONNET: « Financement sur projet et partenariat public-privé » Editions Management Société-Ems, 2006
- Partenariat public-privé : une nouvelle pratique de gestion des services public, revue almaliya , ministère de l'Économie et des finances, n° 44 mars 2009.

التقارير

- تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص مشروع القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضع إحالة رقم 2014/09.